

11. Yakushev A.A., Dubynina A.V. Innovacionnaya ekonomika. M.: Finansy i statistika, 2017. 264 s.

С.Е. ТРОФИМОВ

Конкретно-научные методы в теоретическом исследовании государственного регулирования нефтегазового комплекса*

Аннотация. В статье исследуются конкретно-научные методы как третий структурный уровень методологии теоретического исследования государственного регулирования нефтегазового комплекса (ГР НГК). Отмечена возможность практического использования различных научных методов при изменении сценарных условий и внешних факторов. Конкретно-научные методы в исследовании ГР НГК направлены на выявление причинно-следственных связей, ранее неучтенных факторов. Это способствует разработке принципиально новых форм и инструментов ГР НГК, направленных на обеспечение устойчивости и опережающее развитие национальной экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления, экономических преобразований и технологических трансформаций.

Разработка методологии теоретического исследования ГР НГК опирается на накопленный историко-экономический опыт, направлена на устранение негативных внутренних и внешних проявлений, что содействует обеспечению устойчивых темпов роста на качественно новом этапе экономического развития. Отмечена значимость комплексного внедрения новейших технологий на всех этапах производственных процессов, что обуславливает целесообразность корректировки используемого методологического инстру-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Трофимов С.Е. Конкретно-научные методы в теоретическом исследовании государственного регулирования нефтегазового комплекса // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 98—119. DOI:

ментария в ходе практической реализации осуществляемых мер регулирующего воздействия. Полученные результаты позволяют оценить эффективность принимаемых решений, последовательность проведения государственной энергетической политики, возможность практической реализации в связанных отраслях производства.

Ключевые слова: государственное регулирование, нефтегазовый комплекс, теоретическое исследование, методология, методология научного исследования, конкретно-научные методы, системно-функциональный подход, экономически устойчивое развитие.

Abstract. In article are exploring specific scientific methods as the third structural level of methodology for theoretical research of state regulation of the oil and gas complex. Are noted the possibility of practical use of various scientific methods when changing scenario conditions and external factors. Specific scientific methods in the research of state regulation of the oil and gas complex are aimed at identifying causal relationships, previously unaccounted for factors. This contributes to the development of fundamentally new forms and tools of state regulation of the oil and gas complex aimed at ensuring sustainability and advanced development of the national economy in the context of unprecedented external pressure, economic and technological transformations.

The development of methodology for the theoretical research of state regulation of the oil and gas complex is based on the accumulated historical and economic experience, is aimed at eliminating negative internal and external manifestations, which contributes to ensuring sustainable growth rates at a qualitatively new stage of economic development. Are noted the importance of the integrated introduction latest technologies at all stages of production processes, which determines the feasibility of adjusting the used methodological tools in course of practical implementation of the measures of regulatory influence. The obtained results make it possible to assess the effectiveness of decisions made, the sequence of state energy policy, the possibility of practical implementation in related industries.

Keywords: state regulation, oil and gas complex, theoretical research, methodology, methodology of scientific research, specific scientific methods, system-functional approach, economically sustainable development.

УДК 338.45:622.3(470)
ББК 65.01

Введение

Теория, на которой строится научное исследование, по возможности должна быть полной и всеобъемлющей, а не представляющей собой авторские замечания к полученным ранее научно-теоретическим изысканиям. В этой связи важен именно метод, которым пользуется автор, исключающий догматические нормы, полученные не из фактических данных, а из предполагаемых событий и предпосылок, что позволяет устранить часть внутренних противоречий, изучить факты и истинные причины их возникновения. В ходе научного исследования не следует допускать субъективности в оценках и суждениях, а также упускать из виду ключевые вопросы, касающиеся объекта, их причины и систематизацию [1, 8]. Под сущностью мы понимаем объединение наиболее значимых признаков объекта исследования, являющихся относительно устойчивыми, а не случайными, выраженными в наиболее ясном и верном виде.

В процессе научного исследования необходимо применять именно те методы, которые в наибольшей степени применимы в конкретной ситуации и позволяют кратчайшим образом достигнуть цели, установить причины изучаемых событий, выявить определенные закономерности, на основании которых будут предложены соответствующие рекомендации. Различные суждения и выводы, даже полученные на основании верных первоисточников, могут содержать в себе фактические и логические ошибки. Соответственно, правильность этих выводов возможно проверить на основании применения других подходов и методов [5, 14].

Отдельные научные методы исследования имеют прямую практическую применимость: так, в частности, метод остатков возможно использовать при прогнозировании динамики нефтяных котировок. Его суть заключается в вычитании из единого целого, в данном случае цены на нефть, тех составляющих, источники которых известны. В итоге остаются следствия от невыявленных факторов, которые представляют собой определенную величину, взаимосвязанные между собой в конечном показателе. Данный метод спо-

собен демонстрировать очень необычные научные результаты, так как от исходных явлений фактически отсекается их видимая сторона, показывающая недостаточность выясненных причин для обоснования полученных выводов.

На ключевые показатели функционирования нефтегазового комплекса (НГК) могут воздействовать такие законы, которые в существующих условиях невозможно изменить, а также причины которых в настоящее время не установлены. Тем не менее, их возможно выделить из общей массы и подготовить меры государственного регулирования (ГР), направленные на их прагматичное использование для национальной экономики. Отдельно взятые подходы и методы как в рамках научного исследования, так и в целях реализации государственной политики приносят абсолютно различные результаты.

Разрабатываемые в отношении НГК формы и инструменты государственного регулирования должны нести благоприятные сопутствующие изменения для всей экономики, т. е. положительную обратную связь, предусматривать меры предосторожности, органично вписываться в общий механизм государственного регулирования экономики (ГРЭ), опираться на предыдущий опыт, в том числе зарубежный, по возможности основываться на достоверных исходных данных. ГР напрямую влияет на устойчивое развитие всей национальной экономики, соответственно, изменение и корректировка первоначальных условий могут существенно изменить конечные результаты.

Аргументация и обоснование экономического эффекта от разрабатываемых мер ГР должны обладать точностью и максимально быть приближены к действительности; конкретно-научные методы призваны дополнять друг друга. Иногда из-за небольшой корректировки первоначальных причин возникают существенные изменения. Объединение различных методов, форм и инструментов ГР может значительно изменить их свойства: они должны представлять собой единое целое, быть взаимозависимыми. Кроме того, необходимо по возможности устранять препятствия, противодействующие реализации мер ГР, а также учитывать случайные и форс-мажорные обстоятельства. Разработанная научная методология должна напрямую подтверждаться практическими результатами,

внутренне понимать связи и последовательность между различными явлениями [9, 10].

В самом механизме функционирования экономики должны быть заложены восстановительные элементы, которые нивелируют негативные воздействия внешней конъюнктуры и внутренних ошибочных решений, впоследствии отбраковываются как ненужные и уступают место прагматичному развитию [3]. Данный механизм должен включать в себя все возможные способы достижения поставленных целей. Разработанные научные положения должны представлять собой совокупное доказательство в отношении отдельных методов путей их достижения, отвечающее на критические замечания. Возможность их реализации является промежуточным этапом на пути последующих изменений на более высоком уровне развития.

Причины возникающих сходных экономических событий зачастую имеют общий характер, равно как и явления, события, сопровождающие их [13]. Они могут быть выявлены за счет дедуктивных методов, позволяющих объяснять совместное существование ряда факторов, а также случаи неприменимости условий для достижения результата и иные виды исключений, такие как обстоятельства непредвиденного характера [8].

Следует также учитывать, что даже современные научные методы, математическое моделирование с использованием суперкомпьютеров и систем искусственного интеллекта не всегда могут установить истинные причины возникающих событий: абсолютно не те свойства и явления оказываются действительными причинами произошедших или возможных изменений. Даже определенные пробные эксперименты могут повлечь за собой существенные изменения, при этом причинно-следственные цепочки могут выявляться и доказываться как напрямую, так и опосредованно. Данные, полученные в ходе практических опытов, с большой долей вероятности и подобия получаются и в случае их общегосударственного применения с учетом региональной и местной специфики. Практические эксперименты позволяют получить максимально возможное доказательство справедливости или ложности научной гипотезы; корректировка прошедших и настоящих событий отражается на будущих результатах, соответственно, экономика в отдельных случаях

вполне может обходиться саморегулируемыми механизмами. Они подкрепляются множеством примеров полученных доказательств, для которых необходима прагматично выстроенная верная последовательность совершаемых действий, которые будут практически незаметны для населения.

Применение конкретно-научных методов в исследовании государственного регулирования нефтегазового комплекса

В условиях непрекращающихся изменений применение классических методов научного исследования может быть серьезно затруднено. Выводы, которые в ходе работы подтверждаются или опровергаются, по своей сути могут представлять собой лишь приложение к текущим общеэкономическим изменениям, которые могут подтверждаться практически любыми общенаучными методами — как основными, так и вспомогательными.

Научные положения доказываются на практике, в отдельных случаях для них необходимы множество подтверждающих примеров, а также изменение первоначальных условий, позволяющее иногда достигать противоположных результатов, так как ключевые направления государственной политики иногда вытекают не из прямых причин возникших и потенциальных макроэкономических вопросов, а из их косвенных следствий: даже устранение причины негативного экономического явления не всегда означает нивелирование всех отрицательных последствий.

Не все взаимосвязи между наблюдаемыми явлениями поддаются логическому обобщению или моделированию, показывают сходимость с другими аналогичными ситуациями. Наиболее сложные и значимые события зачастую нуждаются в более детальной аналитике. Здесь не исключено открытие нового целого пласта причин или экономических законов, которые до сих пор не были выявлены. Однако уже выведенные общие экономические законы могут иметь только узкофрагментарную применимость — в данном месте в данное время, так как экономика в целом находится в постоянном развитии. Экономические предположения должны проверяться на практике, быть облечены в действующие нормативно-правовые ак-

ты (НПА), создавать искусственную модификацию для их реализации, в том числе путем использования различных научных подходов и методов. При этом текущие условия необходимо подвести под заданное состояние начальных условий проведения научного эксперимента.

Разработанные научные результаты должны доказывать причинно-следственные цепочки, раскрываемые в исследовании: кроме того, желательно, чтобы каждое доказательство было основано на предыдущем, выдерживалась единая логическая линия от начала до конца исследования [11, 23]. Иногда данные, на которых строится исследование, слишком хорошо известны, чтобы серьезно анализировать их структуру и причины появления. По сути, единственной причиной различных альтернативных вариантов развития является текущее состояние экономики и НГК, соответственно, предполагаемые изменения, являющиеся мега- и макроэкономическими особенностями, в большей или меньшей степени влияют на конечные результаты. Причины явлений могут совмещаться со своими следствиями, и их нецелесообразно подменять друг другом. На первоначальные условия существенное влияние оказывает множество причин.

Общенаучные подходы и методы должны обладать прямой практической применимостью, которая совершенствует современную экономику, способствует ее развитию, позволяет сложные явления раскладывать на множество относительно более простых и легко объяснимых, что сокращает общее количество неизвестных причин и факторов, которые позволяют открывать новые экономические законы и модели, в частности, в области ГР, в том числе на стыке предыдущих, имеющих первоочередное значение для развития национальной экономики и НГК. В отдельных случаях именно остаточные причины по большей части формируют изучаемые события. Необходимо также устранять замедляющие развитие причины и противодействующие ему, что способствует ускорению достижения целевых показателей и может приводить как к формированию новых явлений, так и к неожиданным открытиям, позволяющим сравнивать отдельные положения регулирующей политики.

Конечные результаты научного исследования могут не иметь ничего общего с первоначальными данными и частично быть осно-

ваны на интуитивном понимании предмета. Отдельные практики ГР создаются собственным путем; они возникают как единственно оставшиеся варианты после пробных попыток введения мер регулирования, которые возможно изучать как отдельные новые первоначальные условия, необходимые для создания причинно-следственных цепочек. По возможности необходимо не упускать ключевые следствия и выводы, полученные из практических опытов, анализировать их. На результирующие итоги ГР существенным образом оказывают влияние внешние и внутренние условия. Регулирующие практики могут сравниваться по отдельным индикативным показателям.

Относительно простые научные методы могут объяснять сложные экономические явления и процессы, которые невозможно свести к отдельным математическим формулам или инструментам и которые впоследствии необходимо доказывать. Соответственно, правильность хода исследования и достоверность полученных рекомендаций оценить гораздо легче, чем провести его. Несмотря на разнообразие методологических приемов, выбранные из них должны быть по возможности полностью применимы к экономике и ее отдельным комплексам и отраслям, а разработанные научные положения — способствовать устойчивому развитию.

Меры ГР должны быть исключительно прагматичными: невозможно одновременно удовлетворить интересы всех участников экономико-политических процессов, в особенности, когда отдельные из них открыто финансируются из зарубежных источников и ставят перед собой целью противоборство действующей системе государственной власти. Необходимо истинное, глубокое понимание происходящих экономических явлений и причин их возникновения, деталей проработки отдельных из них непосредственно с населением, позволяющим выявить отдельные практические нюансы, недоступные для методов научного познания, которые могут быть применимы к различным экономическим направлениям и базироваться на твердом фундаменте научной методологии [12].

Подтверждающие научные положения примеры не должны произвольно ограничиваться автором, соответствовать собственному ходу развития науки, экономическим законам, уточнениям и обобщениям, выведенным из них. Методология должна преодолеть

вать трудности в развитии выбранного хода научного исследования, постоянно ориентироваться на научную гипотезу и сопоставляться с ней, проводить работу, максимально ориентируясь на цели научного познания. Это позволяет с большей достоверностью объяснять существующие явления, сокращать количество недостоверных выводов, предоставляет дополнительные возможности опираться на практику, которая имеет решающее значение для проведения исследования и обоснования его выводов, подготавливает исходные предпосылки и первоначальный материал, на котором базируется дальнейший ход научной работы и к чему прикладывается методология.

Приводимые примеры могут опираться на конкретные методы, иметь теоретико-практическое обоснование: в одном исследовании может сочетаться множество научных методов, которые рассматривают под разным углом его отдельные аспекты, и в результате соединяются воедино. Отдельные экономические вопросы возможно легко обнаруживать с помощью простых наблюдений, а не только опытным путем. Они должны иметь под собой доказательную базу, к ним вполне могут быть применимы различные научные методы. Гипотеза в ходе исследования должна быть доказана или опровергнута, соединять в себе воедино ключевые научные результаты и прагматично выстроенные доказательства с учетом их глубокого понимания и происходящих процессов в целом, быть максимально конкретной, сопоставимой с реально действующими условиями и фактами и соответствовать им [8, 23].

Выбор метода проведения исследования не должен влиять на серьезные расхождения в его результатах. Приведенные в его ходе события и явления призваны полностью соответствовать объекту и предмету изучения, которые могут быть рассмотрены в своей динамике. Проверка получившихся результатов с изначально предполагаемыми указывает на точное соответствие выбранной причины и разработанных следствий, их качества, количества и степени. Предположение может содержать в себе ошибки и неточности, которые впоследствии необходимо обнаружить и исправить, в результате чего к теоретическим положениям могут добавиться новые факты; при этом ошибочных предположений может быть множество.

Отдельные выводы исследования не обязательно могут получаться только с помощью единственно возможного научного метода: их может быть множество, не связанных друг с другом, но приносящих идентичные результаты. Равно как и одно условие, которое может представлять собой стартовую площадку для множества выводов. Они должны быть встроены в общий механизм ГРЭ, логично продолжать и совершенствовать текущую экономическую политику. Отдельные экономические события могут наступать вне зависимости от того, какие внедряются методы, формы и инструменты ГР, т. е. последовательность прошедших событий может быть не очень важна, равно как и первоначальные условия. Фактически, основное развитие определяет естественный ход событий, происходящих вне зависимости от тех или иных причин. Отчасти именно поэтому на современном этапе значительно отпадает потребность в долгосрочном планировании и прогнозировании.

Некоторые методы исследования способны лишь предоставить необходимый научный материал, информацию, на которой оно базируется, проверить ее точность и своевременность, т. е. представляют собой только вспомогательное средство для достижения научной цели. Выявить факторы, которые напрямую влияют на то или иное событие, зачастую бывает достаточно затруднительно: истинные причины могут быть скрыты от постороннего наблюдателя и иногда открываются лишь по счастливой случайности или путем перебирания возможных вариантов, позволяющих в конечном итоге выявить ключевые факторы. В отдельных же случаях можно идти обратным путем, т. е. от противного: причинно-следственные цепочки выявляются на основании конечных выводов и порой приносят неожиданные результаты.

Прямые методы как ГР, так и проведения научного исследования часто оказываются неприменимы в силу ряда обстоятельств. В отдельных случаях приходится в буквальном смысле подбирать обобщающие результаты по итогам применения принятых мер и сопоставлять их с результатами каждой из них по отдельности. Для этого требуется понимание возникновения всех по одной внутренних причин происходящих событий, соответствующих государственных решений и внешних факторов, под которыми данные решения принимаются, внутренних законов экономического развития,

целесообразно разлагаемых на отдельные составные элементы. На основании этого понимания следует регулярно проводить сравнение фактических показателей с прогнозными в целях корректировки выбранного направления [2, 4]. Соответствующие экономические законы возможно проследить как с помощью наблюдения за текущим общественно-экономическим развитием, так и благодаря наиболее современным компьютерным технологиям: они должны объяснять происходящие процессы и их причины, показывать направления развития [15].

Особенности методологии научного исследования в условиях экономических и технологических трансформаций

Научные цели могут быть достигнуты при помощи таких методологических приемов, которые в настоящее время еще не разработаны, однако возможны в ходе верного формулирования научной гипотезы за счет интуитивного понимания объекта исследования, внимания к мелким деталям. Сопоставление форм и инструментов регулирования может происходить как между собой, так и с неким третьим целевым ориентиром и несет задачу оптимальной точной настройки с учетом специфики [18, 20]. Разрабатываемые предложения должны исключать неточности, по возможности охватывать максимально возможное количество возникающих обстоятельств, а не быть присущими только отдельным событиям. Зачастую одни и те же результаты возможно получить различными способами, разложив которые поэтапно, вероятно может значительно ускорить процесс достижения целевых показателей. Именно легкость, с которой они получаются, дает обоснование для последующего применения схожих практик.

В выбранном направлении исследования целесообразно классифицировать все вопросы и показать пути их решения, что является важнейшей задачей для практики. Отдельные направления можно подчеркнуть из других наук или отраслей экономики. Необходимо обобщить существующий механизм регулирования, показать его слабые места, что послужит обоснованием для исходных посылок исследования, и уточнить стратегические ориентиры, которые необходимо достигнуть кратчайшим способом. Иногда достаточно одного примера, чтобы подтвердить или опровергнуть

предположение, поэтому формы и инструменты регулирования должны максимально соответствовать региональной и местной специфике. Даже из незначительных первоначальных условий при современных технологиях можно вывести нечто глобальное [6, 21]. Оптимально подобранные формы и инструменты регулирования, основанные на точности и своевременности, оказывают колоссальное воздействие на все сферы жизни общества, позволяют раскладывать сложные аспекты на относительно более простые.

Доказательства разработанных научных положений должны быть полными, обоснованными и достаточными; они могут основываться на отрицании существующих явлений. Действительность познается на практике, с которой должны согласовываться получаемые выводы, и зачастую объединяет в себе противоположные позиции. Исключения из общего ряда иногда подталкивают к принятию новых управленческих решений, на которые существенное влияние оказывает общественное мнение. Не следует отвергать различные позиции, которые могут нести в себе рациональное зерно, а также чрезвычайно прислушиваться к зарубежным положительным отзывам о собственной государственной политике. При этом следует учитывать различные прогнозные оценки консалтинговых компаний и исследовательских агентств (в частности, Bloomberg; BP; IEA; Platts и др.) [24—27] в отношении ключевых трендов развития глобальной энергетики.

Грамотно выстроенный понятийно-категориальный аппарат является залогом успешного проведения научного исследования, уточнения его ключевых целей и задач. Детализированное разделение понятий и категорий позволяет глубже понять объект изучения, разграничить вопросы и сферы ответственности, создать новые направления или инструменты, а также упорядочить их.

Выводы, полученные на основании совокупности результатов, за счет обобщения и определенного устранения случайной составляющей могут быть более точными, чем вывод каждого из них по отдельности. Чтобы достоверно рассуждать о каком-либо явлении, необходимо понимать гораздо больше того, что это явление в принципе из себя представляет. Его необходимо классифицировать и систематизировать, показать концепцию, сходства и различия с другими схожими явлениями.

Существующие недостатки и вопросы механизма ГР НГК возможно определять на промежуточных этапах исследования. Зачастую первоначально формулируется его гипотеза, которая впоследствии подтверждается или опровергается. Методология предполагает наличие множества вспомогательных методов и процессов, выделение ключевых фактов и обстоятельств из общей совокупности и проведение соответствующих методологических приемов для достижения цели исследования. Теория должна согласовываться с реальными наблюдениями и фактами, находящимися в рамках установленного понятийно-категориального аппарата. Не следует вмешиваться в необоснованные дискуссии, а концентрироваться непосредственно на объекте исследования.

Концепция исследования вытекает из прошедшего опыта и должна учитывать максимально возможное количество фактов и событий, которые взаимоувязывает между собой упорядоченный понятийно-категориальный аппарат. В ходе исследования образовывается его идея, расширяющая текущие представления об объекте и устраняющая ранее существовавшие ошибочные заключения. То, что взаимосвязано между событиями и явлениями, возможно извлечь из них самих, для чего необходим определенный, ранее полученный инструментарий. Могут существовать диаметрально противоположные взгляды в отношении того или иного явления, которые при верном подходе способны устранить возникающие трудности. Именно различные позиции в отношении развития НГК позволяют находить взвешенные решения, стимулирующие его экономически устойчивое развитие.

Понятийно-категориальный аппарат должен быть в некотором смысле отделен от объекта исследования. Неверное образование понятий и категорий является существенным усложнением при проведении исследования: им следует быть понятными, строго определенно трактуемыми, полностью характеризовать объект исследования и быть направленными на достижение его основной цели и задач. Факты, события и явления также следует систематизировать и классифицировать; общие понятия и определения должны проходить красной нитью через все исследование. В том случае, если цель не достигается, целесообразно уточнить существующий понятийно-категориальный аппарат, подходы, методы, а также вы-

бранное направление для работы. Соответственно, здесь могут образовываться новые определения и методологические приемы, которые являются логическим продолжением предыдущих и прошедшего опыта [18].

Понятия и категории также должны быть основаны на существующих общеэкономических законах, являться их отдельной составляющей, включать в себя все значимые нюансы, которые в последующем могут сыграть ключевую роль. Если их не учитывать, то можно или сделать недостоверные выводы, или остановиться на не столь важных деталях, неспособных достигнуть цели исследования и дать качественный результат.

Определенные явления в природе и их последовательность могут происходить сами по себе, для отдельных же необходимы первоначальные усилия и правильно выстроенная стратегия развития, позволяющая стимулировать движение, а не останавливать его. Выбранные понятия и категории должны полностью соответствовать объекту исследования. Сопоставление различных примеров и практик должно быть по возможности детальным, а вспомогательные методологические средства — охватывать полный перечень признаков, присущих объекту исследования, также обладать достоверностью и достаточностью для проведения научной работы.

Понятийно-категориальный аппарат не должен быть неопределенным и изменяться сам по себе в течение продолжительного времени, а не в соответствии с происходящими трансформациями. Ему целесообразно быть основанным на наблюдаемых явлениях и с учетом прошедшего опыта. Общее обоснование возможно при разъяснении основных частных элементов и разделов исследования. Данные разделы и подразделы обладают определенными характеристиками, отличающими их друг от друга и от всего остального, они не должны вместить в себя все, что возможно в рамках данного направления, а способствовать достижению научных цели и задач; полученные выводы строго соответствуют им и показывают приращение научного знания. Подобное разделение в первую очередь показывает, что наиболее значимо для этого, в чем отличие от других исследований по данной проблеме в части акцента на цель и гипотезу. Предназначение понятий и категорий и их основные ха-

рактические способствуют большему пониманию сути изучаемых явлений, определяют их и напрямую с ними взаимодействуют.

Понятийно-категориальный аппарат может формироваться непосредственно в процессе проведения исследования для более полного отражения его сути, выявления закономерностей и последовательностей. Необходимо понять специфику изучаемых явлений, фактов и событий; каждый раздел и подраздел способствуют достижению конечной цели. Ненужные элементы необходимо вовремя устранять. Если какие-то аспекты в ходе проведения исследования по различным причинам не получается до конца разобрать или достигнуть, следует отказаться от них не в ущерб основной цели и задачам.

Методологии в целом присущи синтез, обобщение и разъединение. Ключевые результаты могут получаться только после апробации различных подходов и методов, соответственно, авторская позиция по тем или иным вопросам также может изменяться после привнесения новых обстоятельств, что подразумевает в том числе уточнение понятийно-категориального аппарата. Ключевые взаимосвязи не всегда лежат на поверхности, для их нахождения может потребоваться большое количество промежуточных звеньев, включая аналогии с известными событиями и процессами. Для достижения конечного результата возможно использовать предыдущие предположения; необходимо соотнесение полученных результатов с реальными фактами, всестороннее понимание объекта исследования и возможность посмотреть на него под различным углом. Отдельно разрозненные факты и события необходимо собрать воедино, проанализировать их, а также разработать и уточнить недостающие элементы. Изучение вопросов, поднятых в научном исследовании, должно развиваться и в дальнейшем [22].

Исследование не должно проводиться без рассмотрения прошедшего опыта, показывающего особенности изучаемых явлений и направления их дальнейшего развития. Целесообразно проанализировать все направления передачи данного опыта, взаимодействие его отдельных аспектов между собой при различных условиях. В отдельных случаях возникающие трудности и противоречия целесообразно опускать. Разработанные положения должны представлять ценность для определенного научного направления, а итоговые

результаты — полностью раскрывать сущность исследования, показывать его целостность. Авторская позиция не должна очень узко рассматривать объект только с одной стороны; кроме того, должны быть выделены все промежуточные этапы.

Научное исследование должно быть проведено на доступном языке, обладать конкретикой, определенным набором характеристик, позволяющих не расходиться с предыдущими позициями в данном направлении, а по возможности совершенствовать их. Усиление понятийно-категориального аппарата является логичным продолжением развития науки: уточнение определений и формулировок в большей степени раскрывает содержание понятий, однако впоследствии может вносить определенную путаницу, что нецелесообразно в ходе работы, выстроенной строго конкретным образом. Понятия и категории с течением времени могут терять часть своих значений, а то и вовсе становиться бессмысленными [7].

В отдельных случаях на объект исследования важно посмотреть со стороны, чтобы понять, в каком направлении происходит его внутреннее развитие. Множество важных положений о нем с течением времени могут забываться, хотя их необходимо развивать в новых условиях. Понятия и категории не должны обобщать все направления исследования, а должны придавать им строго определенное значение.

Значительное количество действительно значимых событий получают известность естественным образом. Точность и лаконичность формулировок задают общее направление исследованию, позволяют избегать ненужных элементов и части ошибочных выводов в силу верного толкования специальной терминологии. Подобное уточнение отчасти может быть вызвано изменениями условий и их прогнозированием; определения необходимы для упрощения понимания ключевых моментов исследования и сокращения описательной части без ущерба для основной идеи.

Исследование требует детальной сосредоточенности на своем объекте, определенные различия которого в отдельные периоды времени также можно обозначить специальными терминами. Из различных свойств одних понятий и категорий должны выводиться другие, что также является обоснованием для разработки новой методологии относительно объекта исследования. Сами понятия и ка-

тегории должны показывать сущность и основание без примеси чего-либо; на место одних будут приходить другие, более применимые в конкретной ситуации. Нецелесообразно подробно рассматривать малозначимые второстепенные аспекты, так как существующая методология с течением времени может быть полностью заменена ввиду собственного развития и наличия рисков и противоборствующих факторов. Необходимо на постоянной основе изучать явления и события, касающиеся объекта исследования, и их специфику в своем развитии. Основная цель и задачи не должны быть потеряны из поля зрения, разделы и подразделы — предполагать большее, чем реально они в себя вмещают, побуждать к проведению аналогий с другими явлениями и выявлению новых научных идей.

Целесообразно выстроить такую самораскручивающуюся спираль, которая при переходе из одних исследований в другие только усиливает понимание объекта исследования, решает его ключевые вопросы и способствует внутреннему развитию. Формы и инструменты ГР должны отражать сущность изучаемых событий и регулярно обновляться, чтобы соответствовать требованиям времени, отвечать на возникающие вызовы и наблюдать за происходящими процессами. Кроме того, они должны обладать практической применимостью. Необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и знания, касающиеся объекта исследования, а также окружающих его факторов, которые в совокупности в большей степени позволяют соотносить теорию и практику. В конце концов объект исследования может стать или сам по себе, независимым от чего-либо, или быть подвергнутым серьезному влиянию и корректировке со стороны как внешних, так и внутренних причин. ГР должно соответствовать текущим условиям, удалять как само противодействие, так и причины его возникновения, и быть направленным на достижение стратегических целей [16, 19].

Заключение

Предлагаемые формы и инструменты ГР, а также разрабатываемые в этой части предложения целесообразно соотнести с существующим механизмом ГР. Именно детальное разграничение методов, форм и инструментов призвано упорядочить существующие процессы, устранить часть противоречий и дублирования полномо-

чий. Для разработки методологии ГР НГК и механизма его функционирования необходимо глубокое понимание предмета, что подразумевает выделение ключевых характеристик, признаков, существующих вопросов и, следовательно, основных направлений развития. Разрабатываемая методология должна обладать отличительными особенностями. Выделение различных групп и подгрупп может сопровождаться их частичным пересечением, что не отражается на функционировании всего механизма регулирования, а разрешает определенные внутренние противоречия и отсутствие выверенных действий.

Понимание природы устойчивого развития и основных факторов, влияющих на него, позволяет более качественно исследовать способы его достижения на практике. Необходимо создавать присутствующие ему особенности и признаки и содействовать им; выводы научного исследования должны охватывать все его ключевые свойства и характеристики, основанные на фактическом состоянии и предыдущем развитии. Если гипотеза исследования строится на основании определенного предположения, а не фактических данных, она не может претендовать на изначально полную достоверность; если же она характеризует ключевые причинно-следственные цепочки, то можно с большой долей уверенности говорить о том, что она представляет собой важнейший этап в проведении научной работы.

Ключевые особенности не должны выбираться произвольно; обычно они обнаруживаются или естественным образом, или выводятся посредством методологических приемов. В контексте исследования целесообразно показать различия к подходу ГР НГК между Российской Федерацией и развитыми нефтегазодобывающими странами.

Определенная условность в разграничении методов, форм и инструментов ГР показывает, что они в этом вопросе не должны быть слишком подвержены влиянию авторской позиции, однако недопустимо по собственному усмотрению анализировать специфику регулирования: она должна выполнять определенные задачи, соответствовать классификационным признакам. Формы регулирования должны представлять собой такие особенности, которые показывают множество ответвлений в виде инструментов, часть из

которых необходимо разрабатывать в силу воздействия накопленных и возникающих вопросов. Фактически, получаемые данные должны способствовать открытию ранее неизвестных характеристик, исследовать их и сгруппировать необходимым образом.

Для достижения цели научного исследования целесообразно сосредоточиться на конкретной области значимой специфики как таковой и выбранных методологических приемах, которые позволяют раскрыть и усовершенствовать эту область, отразить ее глубинное понимание. Часть возникающих следствий имеет общие причины возникновения. Специфика отечественного регулирования НГК также составляет ключевую часть исследования, а естественное разграничение особенностей — его необходимый этап, позволяющий понять глубину возникших вопросов и необходимость назревших изменений. Рассматривая ту или иную форму ГР, в первую очередь мы отталкиваемся от тех различий, которые она несет в себе по сравнению с другими формами. Методы, формы и инструменты разграничены как раз не искусственным образом, что позволяет говорить о возможности их естественного развития и совершенствования, а также предполагает разработку новых типовых особенностей, позволяющих взглянуть на объект исследования с другой стороны и более подробно изучить его отдельные аспекты, необходимые для комплексного и системно-функционального подходов. Названия форм и инструментов ГР должны в полной мере отражать их свойства и сущность. В качестве предмета изучения выступает то, посредством чего исследуется объект, а также его промежуточные звенья [17].

Литература

1. Блауг М. Методология экономической науки или как экономисты объясняют. М.: Вопросы экономики, 2004. 416 с.
2. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с.
3. Винокуров М.А. Роль государства в корректировке модели экономического роста России. СПб.: Питер, 2014. 192 с.
4. Воейков М.И., Городецкий А.Е., Гринберг Р.С. Экономическая природа государства: новый ракурс: Научный доклад. М.: Институту экономики РАН, 2018. 54 с.

5. Гегель Г. Наука логики. М.: АСТ, 2019. 912 с.
6. Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственном укладах. М.: Книжный мир, 2018. 768 с.
7. Джевонс У.С. Основы науки. Трактат о логике и научном методе. М.: Либроком, 2016. 744 с.
8. Зиновьев А.А. Фактор понимания. М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. 528 с.
9. Кононов Ю.Д. Пути повышения обоснованности долгосрочных прогнозов развития ТЭК. Новосибирск: Наука, 2015. 147 с.
10. Мелентьев Л.А. Методология системных исследований в энергетике. Избранные труды. М.: Наука, 1995. 300 с.
11. Милль Дж.С. Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов доказательства в связи с методами научного исследования. М.: ЛЕНАНД, 2011. 828 с.
12. Некипелов А.Д., Ивантер В.В., Глазьев С.Ю. Приоритеты долгосрочного социально-экономического развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 6. С. 18—31.
13. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М.: Эдиториал УРСС, 2002. 384 с.
14. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. М.: АСТ, 2008. 638 с.
15. Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2010. 784 с.
16. Трофимов С.Е. Диалектические принципы в исследовании вопросов государственного регулирования нефтегазового комплекса // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2022. № 1. С. 20—28.
17. Трофимов С.Е. Методологические основы государственного регулирования нефтегазового комплекса России. М.: ИНФРА-М, 2022. 314 с.
18. Трофимов С.Е. Методологические приемы при проведении научного исследования государственного регулирования нефтегазового комплекса // Философия хозяйства. 2024. № 4. DOI: 10.5281/zenodo.12188664.
19. Трофимов С.Е. Методологические принципы государственного регулирования нефтегазового комплекса // Известия

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 5. С. 66—74.

20. Трофимов С.Е. Теоретические общенаучные подходы в научном исследовании государственного регулирования нефтегазового комплекса // Экономика устойчивого развития. 2023. № 4. С. 197—204.

21. Уэст Дж. Масштаб: Универсальные законы роста, инноваций, устойчивости и темпов жизни организмов, городов, экономических систем и компаний. М.: Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2018. 512 с.

22. Шапот Д.В., Малахов В.А. Опыт развития методологии и разработки управленческих моделей межотраслевого баланса. М.: МЭИ, 2018. 176 с.

23. Ясперс К. Философия. Книга первая. Философское ориентирование в мире. М.: Канон+, Реабилитация, 2012. 384 с.

24. Bloomberg New Energy Finance: URL: <https://about.bnef.com> (дата обращения: 17.03.2023).

25. BP Statistical Review of World Energy 2021. 70th ed. BP Global. 2021. 72 p.

26. IEA World Energy Outlook 2021. IEA, 2021. 384 p.

27. Platts: URL: <http://www.platts.com> (дата обращения: 20.01.2023).

References

1. Blaug M. Metodologiya ekonomicheskoy nauki ili kak ekonomisty ob'yasnyayut. M.: Voprosy ekonomiki, 2004. 416 s.

2. Vallersteyn I. Analiz mirovykh sistem i situatsiya v sovremenном mire. SPb.: Universitetskaya kniga, 2001. 416 s.

3. Vinokurov M.A. Rol' gosudarstva v korrektyrovke modeli ekonomicheskogo rosta Rossii. SPb.: Piter, 2014. 192 s.

4. Voeykov M.I., Gorodetskiy A.E., Grinberg R.S. Ekonomicheskaya priroda gosudarstva: novyy rakurs: Nauchnyy doklad. M.: Institut ekonomiki RAN, 2018. 54 s.

5. Gegel' G. Nauka logiki. M.: AST, 2019. 912 s.

6. Glaz'ev S.Yu. Ryvok v budushchee. Rossiya v novykh tekhnologicheskом i mirokhozayst-vennom ukhadakh. M.: Knizhnyy mir, 2018. 768 s.

7. *Dzhevons U.S.* Osnovy nauki. Traktat o logike i nauchnom metode. M.: Librokom, 2016. 744 s.
8. *Zinov'ev A.A.* Faktor ponimaniya. M.: Algoritm, Eksmo, 2006. 528 s.
9. *Kononov Yu.D.* Puti povysheniya obosnovannosti dolgosrochnykh prognozov razvitiya TEK. Novosibirsk: Nauka, 2015. 147 s.
10. *Melent'ev L.A.* Metodologiya sistemnykh issledovaniy v energetike. Izbrannye trudy. M.: Nauka, 1995. 300 s.
11. *Mill' Dzh.S.* Sistema logiki sillogisticheskoy i induktivnoy. Izlozhenie printsipov dokaza-tel'stva v svyazi s metodami nauchnogo issledovaniya. M.: LENAND, 2011. 828 s.
12. *Nekipelov A.D., Ivanter V.V., Glaz'ev S.Yu.* Prioritety dolgosrochnogo sotsial'no-ekonomi-cheskogo razvitiya // Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz. 2013. № 6. S. 18—31.
13. *Popper K.* Ob'ektivnoe znanie. Evolyutsionnyy podkhod. M.: Editorial URSS, 2002. 384 s.
14. *Popper K.* Predpolozheniya i oproverzheniya. Rost nauchnogo znaniya. M.: AST, 2008. 638 s.
15. *Toffler E.* Tret'ya volna. M.: AST, 2010. 784 s.
16. *Trofimov S.E.* Dialekticheskie printsipy v issledovanii voprosov gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo kompleksa // Problemy ekonomiki i upravleniya neftegazovym kompleksom. 2022. № 1. С. 20—28.
17. *Trofimov S.E.* Metodologicheskie osnovy gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo kompleksa Rossii. M.: INFRA-M, 2022. 314 s.
18. *Trofimov S.E.* Metodologicheskie priemy pri provedenii nauchnogo issledovaniya gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo kompleksa // Filosofiya khozyaystva. 2024. № 4.
19. *Trofimov S.E.* Metodologicheskie printsipy gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo kompleksa. // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2021. № 5. S. 66—74.
20. *Trofimov S.E.* Teoreticheskie obshchenauchnye podkhody v nauchnom issledovanii gosudarstvennogo regulirovaniya neftegazovogo

kompleksa // *Ekonomika ustoychivogo razvitiya*. 2023. № 4. S. 197 — 204.

21. *Uest Dzh. Masshtab: Universal'nye zakony rosta, innovatsiy, ustoychivosti i tempov zhizni organizmov, gorodov, ekonomicheskikh sistem i kompaniy*. M.: Azbuka Biznes, Azbuka-Attikus, 2018. 512 s.

22. *Shapot D.V., Malakhov V.A. Opyt razvitiya metodologii i razrabotki upravlencheskikh modeley mezhotraslevogo balansa*. M.: MEI, 2018. 176 s.

23. *Yaspers K. Filosofiya. Kniga pervaya. Filosofskoe orientirovanie v mire*. M.: Kanon+, Reabi-litatsiya, 2012. 384 s.

М.Ю. ПАВЛОВ

К вопросу о пространственной организации хозяйства*

Аннотация. Пространственное измерение имеет ключевое значение для экономической теории. Ключевые решения как домашних хозяйств, так и предпринимателей ведут свое начало не от оценки экономических показателей, а от выбора места.

Главный «фетиш» капиталиста — не товар, а центр. Борьба за центральность формирует и конфигурацию экономического пространства капитализма — пирамидальную иерархию — т. е. крупные города, обеспечивающие ряд преимуществ, но и сильно тормозящие прогресс. В городах формируется человек «*homo finansus*». Способности человека просто утилизируются. Это самый опасный порок капитализма.

Единственная альтернатива капитализму — это иная модель хозяйства, это ориентация на распределенное расселение и размещение производства. Это — «Родовых поместья», а ее прообразы, в частности, это русские усадьбы и американские хомстеды, а также целый ряд новых, малоизученных хозяйственных феноменов советских времен.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю. К вопросу о пространственной организации хозяйства // *Философия хозяйства*. 2024. № 6. С. 120—133. DOI: